

KALSINATSIYALANGAN SODA OLIISH USULLARI VA ISHLATILISHI

Davlatov Farrux Farxodovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti katta o'qituvchisi

fdavlatov87@mail.ru

Jumanazarov Bilol Olimjon o'g'li

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada kalsinatsiyalangan sodaning xususiyatlari, soda olishning tarixi, tabiatda uchrashi, kalsinatsiyalangan soda olishning Leblan va Solve usullari, dunyoda ishlab chiqarish hajmi va sanoatning turli sohalarida ishlatilishi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** kalsinatsiyalangan soda; natriy karbonat; Leblan usuli; Solve usuli; natron; nefelin; ammiakli usul; natriy xlorid; kaustik soda.*

Kalsinatsiyalangan soda qadimgi zamonlardan ma'lumdir. Soda haqidagi ma'lumotlar qadimgi Misrning papiruslarida uchraydi. Ushbu vaqtlarda soda dengiz o'simliklari va tabiiy soda ko'llari rapalaridan olingan. Sivilizatsiyalashgan Evropa dunyosida soda uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lib, u sovun, shisha ishlab chiqarish, turli bo'yoqlar va hatto dori-darmonlar uchun ishlatilgan. 18-asrning oxirigacha u asosan Ispaniya, Vengriya, Misr va Afrikaning boshqa qismlaridagi tabiiy konlardan hamda dengiz o'simliklari kulidan olingan.

Kalsinirlangan sodadan o'yuvchi natriy, natriy bikarbonat kabilar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalaniladi. Kalsinirlangan soda A va B markalarda ishlab chiqariladi: oily navda 99,4%, birinchi navda 99,0%, ikkinchi navda esa 98,5—99% Na_2CO_3 bo'ladi.

Natriy karbonat – (Na_2CO_3) kalsinirlangan soda, karbonat kislotaning natriyli tuzi. Kub panjarali kristallardan iborat rangsiz gigroskopik modda. Molekulyar massasi 105.988 g/mol, zichligi 2,53 g/sm³, suyuqlanish harorati 854°C ni tashkil etadi. 20°C da 100 ml suvda 21,8 g eriydi.

Soda havodagi karbonat angidrid va suv bug‘ini biriktirib olib qisman natriy gidrokarbonatga aylanadi. Natriy karbonat suv bilan bir qator birikmalar ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) hosil qiladi. Soda suvda yaxshi eriydi, uning eruvchanligi harorat oshishi bilan ortadi (0 va 100°C haroratda 100 g suvda tegishlicha 6,8 va 44 g eriydi). Soda suvdagi eritmasida kuchli ishqoriy xossani namoyon etadi.

1-rasm. Natriy karbonat

U rangsiz kristallar yoki oq kukun shaklida ko‘rinadi. U bir necha xil modifikatsiyalarda mavjud: monoklinik kristall panjarali α -modifikatsiya 350°C gacha bo‘lgan haroratlarda hosil bo‘ladi, keyin bu haroratdan yuqori va 479°C gacha qizdirilganda u β -modifikatsiyaga aylanadi, bu ham monoklinik kristall panjaraga ega. Natriy karbonat monogidratining Moos bo‘yicha qattiqligi 1,3 ga teng. Harorat 479°C dan oshganda, birikma olti burchakli panjara bilan γ -modifikatsiyasiga uchraydi. 854°C da eriydi; 1000°C dan yuqori qizdirilganda natriy oksidi va karbonat angidridni hosil qilib parchalanadi.

Natriy karbonat uch xil gidratlar va suvsiz tuzlar sifatida ajratilishi mumkin:

- natriy karbonat dekagidrat (natron), $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
- natriy karbonat heptagidrat (mineral shakli noma'lum), $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- natriy karbonat monogidrat (termonatrit), $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- suvsiz natriy karbonat, sodali suv deb ham ataladi, gidratlar

qizdirilganda hosil bo‘ladi. Shuningdek, u natriy gidrokarbonatni isitish (kalsinlash) natijasida hosil bo‘ladi, masalan, Solve jarayonining oxirgi bosqichida.

Tabiatda soda ba'zi dengiz o'tlarining kulida, shuningdek minerallar - naxkolit NaHCO_3 , trona $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, natrit (soda) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, dausonit- $\text{NaAl}(\text{OH})_2\text{CO}_3$ va termonatrit $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ shaklida mavjud.

XVIII asr oxirida sodaga bo'lgan talabni tabiiy manbalar orqali qondirilmagan. 1775-yilda Fransiya fanlar Akademiyasi mineral xomashyodan soda ishlab chiqarishning eng yaxshi usuliga tanlov e'lon qiladi. Biroq, o'sha paytda muammoning muvaffaqiyatli yechimini topib bo'lmadi.

1791-yilga kelib fransuz kimyogari *Nikola Leblan* soda ishlab chiqarishning sanoat usulini ixtiro qildi. Uning asosiy farqi shundaki, soda tosh tuzidan olinadi, u suvda eriydi, shundan so'ng hosil bo'lgan natriy sulfat ohaktosh, ko'mir bilan aralashtiriladi va o'choqda isitiladi. Tanlovda Leblan g'olib chiqadi. Biroq, bu texnologiya faqat sodali suv ishlab chiqarish uchun tegishli edi, bundan tashqari, ishlab chiqarishda muammolar paydo bo'ldi. Yangi usulning eng katta kamchiliklaridan biri katta miqdordagi chiqindilar, xususan, kalsiy sulfid va zaharli vodorod xloriddir hosil bo'lishidir.

2-rasm. Nikola Leblan

Bu usul bo'yicha qattiq osh tuzi va sulfat kislotadan olingan natriy sulfat, ohaktosh va ko'mirni aylanuvchi pechlarda $950\text{--}1000^\circ\text{C}$ haroratda suyuqlantirish orqali sodali suyuqlanma hosil qilish bilan soda ishlab chiqarilgan. Leblan quyidagi kimyoviy reaksiyalar yordamida soda ishlab chiqarishni taklif qiladi:

Hosil bo'lgan qattiq moddaga suv bilan ishlov berish natijasida soda eritmasi hosil bo'ladi va uni bug'latib, qattiq shakldagi soda ishlab chiqariladi. Shlamning tarkibida chiqindi bo'lib CaS qoladi. Leblan usuli kimyo sanoati va xom ashyo

bazalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Soda zavodlar atrofida boshqa mahsulotlar ishlab chiqarilishini ko'payishi boshlandi. Natriy sulfatga zaruriyat paydo bo'lishi sulfat kislota ishlab chiqarilishini rivojlanishiga olib keldi. O'z navbatida buning uchun azot kislota ishlab chiqarilishi rivojlanib ketdi, chunki o'sha vaqtda sulfat kislota nitroza usul bilan azot kislotasi yordamida olingan. Leblan usulida aniqlangan kamchiliklarga qaramay, birinchi qadamlar qo'yildi va sanoat miqyosida ishlab chiqarishga talab ko'proq bo'ldi. Shuning uchun olimlar soda ishlab chiqarishning yangi usulini izlay boshladilar. Birinchi bo'lib sezilarli natijalarga erishgan yana bir fransuz kimyogari Ogyusten Jan Frenel bo'lib, u usha davrda ammiak va karbonat angidrid eritmasi orqali tosh tuzini o'tkazish haqida asarlarida yozib o'tgan. Yangi sanoat usuli topilmagunicha ya'ni, 19-asrning ikkinchi yarmigacha Leblan usuli keng qo'llanilgan.

Biroq, 1861-yilda belgiyalik muhandis, kimyogar *Ernest Solve* fransuz kimyogari Frenel asarlarini asos qilib olib, ammiakni qayta tiklash yo'lini topishga

3-rasm. Ernest Gaston Solve

muvaffaq bo'ldi va ammiakli usul bilan soda olish jarayonining jihozlanishini taklif etdi. Shu usuldagi birinchi zavod 1863-yilda Belgiyada, so'ngra boshqa mamlakatlarda quriladi. Leblan usuliga nisbatan uning quyidagi afzalliklarini ko'rsatish mumkin: mahsulotning yuqori sifati, jarayonlarning uzluksizligi, yaxshi mehnat sharoitlari, ish kuchi va issiqlik (yoqilg'i) kam sarflanishi, qattiq nariy xloridga ko'ra uning arzon eritmalari qo'llanilishi. Umuman aytganda, ushbu jarayonda arzon va yuqori sifati soda hosil bo'ladi.

Solve usuli bo'yicha ishlab chiqarish bosqichlari:

Rossiyada natriy karbonat ishlab chiqaradigan birinchi zavod 1864 yilda Barnaulda sanoatchi M. Prang tomonidan tashkil etilgan. Keyinchalik tejamkor (ko‘p miqdorda qo‘shimcha kaltsiy sulfid qolmagan) va texnologik jihatdan rivojlangan Solve usuli paydo bo‘lgandan keyin, Leblan usuli yordamida ishlaydigan korxonalar yopila boshladi. 1900-yilga kelib, zavodlarning 90% Solve usulida natriy karbonat ishlab chiqara boshlagan va Leblan usulini qo‘llagan oxirgi zavodlar 1920-yillarning boshlarida yopilgan. Hozirgi vaqtda barcha sun‘iy ravishda ishlab chiqarilgan natriy karbonat Solve usuli yordamida ishlab chiqariladi.

Yana bir usul 1930-yillarda xitoylik kimyogar *Xou Debang* tomonidan ishlab chiqilgan. U Solve jarayonidan kaltsiy gidroksidi ishlatilmasligi bilan farq qiladi.

4-rasm. *Xou Debang*

Xou usuliga ko‘ra, karbonat anhidrid va ammiak natriy xlorid eritmasiga 40 daraja haroratda qo‘shiladi. Reaksiya jarayonida kam eriydigan natriy gidrokarbonat cho‘kma hosil bo‘ladi (Solve usulida bo‘lgani kabi). Keyin eritma 10 gradusgacha sovutiladi. Bunda ammoniy xlorid cho‘kadi va eritma qaytadan sodaning keyingi qismlarini olish uchun ishlatiladi.

Hozirgi vaqtda kalsinatsiyalangan soda quyidagi usullar bilan olinadi:

1. Ammiakli usul (Solve usuli). 2. Tabiiy sodadan. 3. Natriy gidroksidning karbonizatsiyasi. 4. Nefelinlarning ($\text{Na}_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$) kompleksli qayta ishlanishi.

Ammiakli usulda kalsinirlangan soda olishning prinsipial sxemasi quyida keltirilgan.

5-rasm. Kalsinirlangan soda ishlab chiqarish uchun qurilma sxemasi:

1—namakob yig'gich; 2—absorber; 3—karbonizatsiya minorasi; 4—sovitgich; 5—vakuum-filtr; 6—distillatsiya minorasi; 7—soda pechi; 8—kompressor; 9—yuvgich; 10—ohaktosh kuydirish pechi; 11—ohakni so'ndirish jihozi.

Konsentratsiyasi 305-310g/l bo'lgan osh tuzi eritmasi (namakob) yig'gich (1) dan o'z-o'zicha absorber (2) ga oqib tushadi, absorberda ammiak bilan (85g/l NH_3) hamda qisman karbonizatsiya (3) va distillatsiya (6) minoralariga, shuningdek, vakuum-filtrga keladigan chiqindi gazlaridan tutib qolingani karbonat angidrid bilan to'yintiriladi (5-rasm). NH_3 va CO_2 absorbsiyasi birin-ketin joylashgan bir necha absorberlarda o'tkaziladi, bunda absorbsiyaning har bir bosqichidan so'ng namakob sovitiladi. Sovitilgan va ammiak bilan to'yintirilgan namakob

karbonizatsiya minorasining yuqori qismiga beriladi. Minoraning o'rta qismiga kompressor (8) bilan ohaktosh kuydirish pechi (10) da hosil qilingan va yuvgich (9) da tozalangan gaz (35-40% CO₂), quyi qismiga esa ohaktosh kuydirish (35-40% CO₂) va soda (85-95% CO₂) pechlari (7) dan olingan gazlar aralashmasi (60-80% CO₂) kiritiladi.

Karbonizatsiya natijasida eritmadan natriy gidrokarbonat kristallari cho'kadi. Tarkibida 4-7% CO₂ va NH₃ bo'lgan gaz absorber (2) ga, suyuqlik esa unda erigan NH₄Cl, ammoniy karbonatlari, ta'sirlashmagan osh tuzi hamda NaHCO₃ kristallari bilan filtrlash uchun o'z-o'zicha vakuum-filtr (5) ga oqib o'tadi, u yerda natriy gidrokarbonat eritmadan ajratiladi va kalsinatsiya uchun sodali pech (7) ga yuboriladi. Filtrdan so'rib olingan havo absorber (2) ga beriladi, u yerda NH₃ va CO₂ gazlari tutib qolinadi, suyuqlik (filtrat) esa distillatsiya uchun minora (6) ga beriladi. Soda pechi (7) da natriy gidrokarbonat kalsinirlangan soda va karbonat anhidridga parchalanadi. Shneklar va transportyorlar yordamida soda qoplashga kelib tushadi, tarkibida 85-95% CO₂ bo'lgan gaz esa sovitgich (4) orqali karbonizatsiya minorasi (3) ga yuboriladi. Distillatsiya minorasi (6) da filtratdan ammiak va karbonat anhidrid regeneratsiyasi sodir bo'ladi. Ammoniy karbonat va bikarbonatlar qizdirilganda parchalanadi, ammoniy xloridni parchalash uchun esa minoraga ohakni so'ndirish jihozi (11) dan ohakli suv yuboriladi. Ajralib chiqqan gaz absorber (2) ga qaytariladi, u yerda namakobga NH₃ va CO₂ gazlari yuttiriladi. Kalsiy xlorid va ta'sirlashmagan natriy xlorid tutgan qoldiq eritma distillatsiyadan chiqarilgandan so'ng quyqumli chiqindi havzasiga yuboriladi. Ammiak regeneratsiyasidan so'ng olinadigan 1t soda hisobiga tarkibida 100 g/l CaCl₂, 50g/l NaCl va boshqa qo'shimchalar bo'lgan 9 m³ distillyor suyuqligi hosil bo'ladi. Uni qayta ishlash orqali kalsiy xlorid va osh tuzi mahsulotlari olinishi mumkin. Lekin

kalsiy xloridga bo'lgan talab ko'p emas, shuning uchun chiqindi suyuqligi to'la qayta ishlanmaydi.

Soda korxonalarini xomashyo bazalariga yaqinroq joylashtiriladi, chunki ular juda ko'p materiallarni iste'mol qiladi. MDHning quyida keltirilgan davlatlarida soda ishlab chiqarish korxonalarini mavjud:

Rossiyada Berezniqi shahrida silvinit koni asosida soda zavodi qurilgan. Silvinitdan kaliy xlorid ishlab chiqarilishida hosil bo'ladigan chiqindi - natriy xlorid asosida soda ishlab chiqariladi. Boshqartistonning Sterlitamak shahrida Yarbishkadak konining natriy xlorididan soda ishlab chiqariladi. Ukrainada Lisichansk va Slavyansk shaharlarida Artemovsk-Slavyansk koni, hamda Krasnoperekopsk shahar Qora dengizi rapasi asosida soda korxonalarini faoliyat ko'rsatmoqdalar. O'zbekiston Qo'ng'iro't soda zavodi yaqinidagi natriy xloridning Barsakelmes konidan va Djamansoy konining ohaktoshidan foydalanilmoqda. Ushbu kondagi natriy xloridning zaxirasi 131 mln.t. va natriy xloridning o'rta miqdori 96,32% ni tashkil qiladi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha yiliga 40 mln. tonnadan ortiq kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqariladi. Eng ko'p soda ishlab chiqaradigan (yiliga 10 mln tonnadan ortiq) davlat AQSH hisoblanadi. Tabiiy manbalardan ishlab chiqarilgani sababli AQSHning sodasi juda arzon bo'ladi.

1-Diagrammada mamlakatlar bo'yicha kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqarish miqdori ko'rsatilgan.

1-diagramma. Natriy karbonatning dunyoda ishlab chiqarilishi.

Natriy karbonat elektroliz jarayoni orqali ham ishlab chiqarilishi mumkin. Suv bug‘i va karbonat angidrid tuz eritmalarini elektroliz qilish uchun diafragma tipidagi kameraga ega bo‘lgan o‘rnatishning katod bo‘linmasiga chiqariladi, u erda kaustik soda bilan o‘zaro ta’sirlashib, uni natriy karbonatga aylantiradi.

Kalsinirlangan sodadan o‘yuvchi natriy, natriy bikarbonat kabilar ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalaniladi. Kalsinirlangan soda A va B markalarda ishlab chiqariladi: oily navda 99,4%, birinchi navda 99,0%, ikkinchi navda esa 98,5-99% Na_2CO_3 bo‘ladi. Barcha turdagi shisha ishlab chiqarishda, shu jumladan billur, optik va tibbiyot oynasi, shisha bloklari, eriydigan natriy silikat, sopol plitka, qora va rangli metallurgiyada (qo‘rg‘oshin, rux, volfram, stronsiy, xrom ishlab chiqarishda), cho‘yanni oltingugurtsizlantirish va fosforsizlantirishda, chiqindi gazlarini tozalashda, chiqindi eritmalarini neytrallashtirishda ishlatiladi.

Kalsinatsiyalangan soda sanoatning turli sohalarida keng qo‘llaniladi.

- Kimyo sanoatida kimyoviy usulda kaustik soda, natriy gidrokarbonat (ozuq-ovqat yoki choy sodasi), yuvish vositalari, xrom, sulfat, sulfid, sulfit, natriyftorid, kremniy ftorid, kriolit, natriy nitrat va nitritbirikmalarini ishlab chiqarishda:

- Shisha ishlab chiqarish sanoatida varaqali shisha, yorug‘-texnika shisha, silikatli tosh, xrustal, navli idishlar, kimyoviy va issiqqa chidamli idishlar va h.klar ishlab chiqarishda;

- Rangli metallurgiyada boksitlardan alyuminiy oksid ishlab chiqarish uchun, qo'rg'oshin-rux, kobalt-nikel va molibdenli ma'danlar qayta ishlanishida, alyuminiy, nikelga boshqa rangli metallar ma'danlarining flotatsiya jarayonida;

- Sellyuloza-qog'oz sanoatida soda sellyulozaning sulfatli pishirishida, pergament, xamirturush ishlab chiqarishlarida, qog'oz va karton kleylashda;

- Neft kimyo va neftni qayta ishlash sanoatida sintetik yog'li kislotalar va yuvish vositalari ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Neft qazilmalarini tayyorlashda ularning devorlarini mustahkamlaydigan eritmalarning tarkibiga ham kalsinatsiyalangan soda qo'shiladi. Shuningdek, qora metallurgiyada cho'yanning tarkibidan oltingugurt va fosforlarni va koks kimyo ishlab chiqarishida hosil bo'ladigan saqichlardan bir qator komponentlarni chiqarib olish uchun ham kalsinatsiyalangan soda qo'llaniladi.

- Mashinasozlikda soda mahsulotlaridan mashina detallarini va asboblarni yog'sizlantirishda;

- Tibbiyotda soda dori-darmonlar olishda;

- Charm va poyabzal ishlab chiqarilishida soda materiallarga ishqorli ishlov berishda;

- Go'sht, sut sanoatida va baliqchilik sohasida soda yog'sizlantirish va ish joylarni va taralarni tozalash kabilarda qo'llaniladi.

- Issiqlik energetikasida soda bug'li qozonlarni ta'minlaydigan suvlarni tozalash va yumshatish uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. А.У.Эркаев, З.К.Тоиров, Б.Б.Тўрақулов Кальцинацияланган сода олиш технологияси. Т.:2022.-345 б.

2. Шокин И.Н., Крашенеников С.А. Технология соды. М.Химия, 1988. - 304 с.

3. Зайцев И.Д. и др. Производство соды. М.Химия 1986. - 312 с.

4. Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o'g'itlar texnologiyasi. o'quv qo'llanma /T.: «ILM ZIYO», 2015. - 400 b
5. З.К.Тоиров, О.Х.Панжиев, О.Н.Бозоров, А.Н.Бобокулов Ноорганик моддалар кимёвий технологияси. Дарслик, “Faylasuflar”-2018, - 184 б.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
7. <https://www.sciencedebate2008.com/history-and-methods-of-production-of-soda/>
8. https://www.plasma.com.ua/chemistry/chemistry/soda_ash.html
9. <https://neftegaz.ru/science/petrochemistry/332553-proizvodstvo-kaltsinirovannoy-sody/>
10. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10340>

